

agr.
BRIDGES

YES, YOU CAN!
TAIP, JŪS GALITE!

STIPRESNI ŪKININKAI,
LABIAU IŠVYSTYTAS
ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO
PRODUKTŲ SEKTORIUS,
TEISINGESNĖ EUROPOS
EKONOMIKA

ĮVADAS

Sparti Europos industrializacija, tolimojo susisiekimo, urbanizacijos ir technologijų pažanga per pastarąjį pusšimtį metų sudarė sąlygas masinio platinimo plėtrai, kuri galutiniams vartotojams atnešė naudos ir suteikė daugiau patogumo perkant; tačiau ši raida paveikė atskirų gamintojų derybinę galią, išbalansavo jų padėtį žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje ir sumažino pajamas.

Dėl naujausių vartojimo tendencijų, mažesnio atliekų kiekio ir geresnės kokybės alternatyvių produktų, atsinaujinęs vartotojų susidomėjimas pirkti tiesiogiai padidino trumpųjų maisto tiekimo grandinių (SFSC)

pakartotinį naudojimą (Inovatyvus trumpųjų maisto tiekimo grandinių valdymas EIP-AGRI Focus Group, 2015). Tačiau potenciali paklausa dar toli gražu nėra patenkinta, nes dar yra daug galimybių augti ir didinti konkurencingumą. Taip yra dėl to, kad ūkininkai nepakankamai bendradarbiauja tarpusavyje, skiriasi gamybos lygis, paskirstymo sistemos, gamybos sezoniškumas ir nepakankamai išvystyti rinkodaros būdai bei infrastruktūra, galintys suteikti vietas maistui pridėtinės vertės.

PROBLEMOS APRAŠYMAS

Jvairūs SFSC modeliai dažnai susiduria su problemomis dėl darbo jėgos trūkumo. Siekdami tai kompensuoti, specialistai stengsis reguliariai atlikti daug kasdienės veiklos, o tai gali sukelti „perdegimą“ (Kneafsey *et al.*, 2013). Norint įveikti šį bendrą iššūkį, labai svarbu, kad SFSC dalyviai bendradarbiautų, nes vertės kūrimo santykiai tarp jų atlieka svarbų vaidmenį plėtojant trumpąją tiekimo grandinę. Dalyvių tarpusavio pasitikėjimo stoka dėl bendravimo platformų, kuriose būtų galima dalintis patirtimi, trūkumo ir kliūčių, susijusių su potencialių partnerių, turinčių bendrų tikslų, paieška, gali pakenkti bendradarbiavimo dvasiai ir bendrų įmonių kūrimo tikimybei (Kvam ir Bjørkhaug, 2015).

Europos Komisija (EK) atkreipė dėmesį į problemą, susijusią su ūkininkų bendradarbiavimo įgūdžių trūkumu ir žemu protingo organizuotumo lygiu (Europos Komisija, 2013). Sujungti bendradarbiavimo iniciatyvas ir išlaikyti pagrindinių dalyvių motyvaciją gali būti sunku (Galli ir Brunori, 2013; Mount *ir kt.*, 2013), nes akivaizdu, kad skirtingų interesų grupių nesutarimai nustatant pagrindinę trumpų tiekimo grandinių kryptį yra akivaizdūs, o tai trukdo gamintojams bendradarbiauti (Hassanein, 2003; Ribeiro *ir kt.*, 2020). Vidinės dinamikos, įtakos apimties ir

dominuojančių nuomonių valdymas kartais yra problemiškas ir dažnai gali stabdyti SFSC inovacijas ir augimą (Kirwan *et al.*, 2013).

Europos Komisija siekia remti pasaulinį perėjimą prie tvarių žemės ūkio ir maisto produktų sistemų pasitelkdama prekybos politiką ir tarptautinio bendradarbiavimo priemones, kad paspartintų perėjimą prie sąžiningų, sveikų ir aplinkai nekenksmingų maisto sistemų, pavyzdžiui, konsultavimo paslaugas, finansines priemones ir mokslinių tyrimų bei inovacijų programas, skirtas bandomiesiems sprendimams kurti, kliūtims įveikti ir naujoms rinkos galimybėms atverti.

Tarp svarbiausių teiktinų konsultavimo paslaugų yra bendradarbiavimo iniciatyvos, pavyzdžiui, gerosios patirties dokumentavimas ir dalijimasis ja, kad SFSC operatoriai galėtų pasinaudoti kitų gamintojų patirtimi abipusio mokymosi aplinkoje ir panaudoti šias žinias savo gebėjimams stiprinti. Kai geros praktikos ataskaitos nepakankamai vertinamos, gali būti praleidžiama teigiama patirtis ir nepasinaudojama galimybėmis pasinaudoti patobulintomis veiklos formomis, o tai gali lemti, kad jos nebus plačiai taikomos.

AgroBRIDGES SĖKMINGŲ PROJEKTŲ TIKSLAS

Siekiant įveikti pirmiau aprašytas kliūtis (išsamiai aptartas agroBRIDGES ataskaitoje apie Europos ir regioninę gamintojų ir vartotojų poreikių bei kliūčių analizę), būtina didinti informuotumą ir rengti mokymus, kad gamintojai sužinotų išsamią informaciją apie SFSC ir sėkmingai taikytų trumpos tiekimo grandinės principus. Taip pat svarbu įgyti vertingų žinių, kurios gali paskatinti sėkmingų sprendimų taikymą, bendradarbiavimą ir bendras iniciatyvas.

Pasak Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (2013), „**geroji praktika**“ - tai ne tik veikianti praktika, bet ir gerai veikianti praktika, kuri duoda laukiamų rezultatų, todėl ji rekomenduojama kaip pavyzdys. Šios baltosios knygos tikslas - pristatyti geriausią praktiką, kuri buvo nustatyta per agroBRIDGES bendro kūrimo seminarą, pateikti gaires, kaip ją naudotis, ir motyvuoti ūkininkų įgalinimą maisto vertės grandinėje.

Baltosios knygos nauda:

- Išmokite pagrindines pamokas ir pasisemkite įkvėpimo iš struktūruoto sėkmės atvejų sąrašo.
- Istorijos formatas, padedantis geriau suprasti geriausią praktiką.
- Informuotumo apie didžiulį iniciatyvų sklaidos potencialą didinimas.

Pastaraisiais dešimtmečiais vis dažniau pasitaiko trumpųjų maisto tiekimo grandinių (SFSC). Tai lemia gamintojų noras pagerinti savo padėtį rinkoje, vartotojų siekis rasti sveiko maisto už teisingą kainą netoliese ir novatoriška politika, kuria siekiama stiprinti ir padaryti tvaresnes regionines ir vietos maisto sistemas.

SFSC Europos Sąjungoje plėtojami skirtingais būdais ir skirtingose srityse, todėl nustatant svarbiausius sėkmės veiksnius iš daugelio gerosios patirties pavyzdžių bus aprėpti ne tik visi pagrindiniai SFSC tipai, bet ir pagrindinės jų taikymo sąlygos skirtingose situacijose, taip palengvinant jų taikymą daugeliui SFSC dalyvių. AgroBRIDGES atlikto tyrimo metu buvo atrinkti keturi skirtingi regionai, siekiant nustatyti geriausius atvejus plačiam taikymui:

- Viduržemio jūros regione turgavietėse po atviru dangumi tiesioginis produktų pardavimas derinamas su mažmenininkų, kurie paprastai prekiauja tiek trumpąja tiekimo grandine, tiek ilgąja tiekimo grandine pristatomais produktais, veikla. Dėl pandeminės krizės sumažėjo gamintojų dengtose vietose arba jos buvo pertvarkytos į maitinimo vietas, susijusias su gurmaniškais produktais, restoranais ir įvairiomis specializuotomis parduotuvėmis. Dėl šios priežasties kai kuriose iniciatyvose reikalaujama, kad tokios vietos būtų atnaujintos ir skirtos platesniam vartotojų ratui, taip pat kad jose būtų teikiamos žiedinės ekonomikos (circular economy) skatinimo paslaugos.

- Anglosaksų šalyse nuo XX a. septintojo dešimtmečio ūkininkai, dalyvaujant gamintojams ir remiant vyriausybei, sėkmingai parduoda savo produkciją turgavietėse.

- Rytų Europoje vis dar svarbus vaidmuo tenka įvairioms vietinėms gamybos formoms, kai derinamas natūrinis ūkininkavimas ir namų ūkio produkcija. Veikia ir turgūs po atviru dangumi, ir turgavietės, taip pat pradedamos regioninės ekologiškų produktų tiekimo (CSA) ir „0 kilometrų“ iniciatyvos.

- Skandinavijos ir Baltijos šalyse gyvybingas viešojo maitinimo sektorius savo pasiūlymus grindžia vietine gamyba, o tai skatina naudingą bendradarbiavimo plėtrą.

SPRENDIMAS

Tikimasi, kad šioje baltojoje knygoje bus surinkti ir pateikti konkretūs pavyzdžiai iš įvairių Europos šalių, siekiant parodyti, kad taikant įvairius metodus galima sukurti patikimus verslo modelius ir įrodyti, kad SFSC yra labai svarbūs siekiant užmegzti ryšius tarp gamintojų ir vartotojų ir taip suteikti ūkininkams daugiau galimybių Europos rinkose. Baltojoje knygoje pateikiama dvylika įvairių SFSC sėkmės istorijų, kuriose pabrėžiamas jų socialinis, ekonominis ir aplinkosauginis poveikis vietos bendruomenėms. Be to, Europos šalių geografinė įvairovė bus atspindėta nustatant įvairių tipų SFSC verslo modelius ir identifikuojant jų vertingą ir naudingą poveikį regionui. Buvo analizuojamos trys pagrindinės temos:

SFSC abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams

Geroji praktika, naudinga ir plačiai visuomenei, ir maisto gamintojams, buvo sukurta siekiant sukurti abiem pusėms naudingą situaciją; tiesioginis vartotojų ir gamintojų bendravimas reiškia pasitikėjimu grindžiamą ir skaidresnį bendradarbiavimą. Tiesioginiai kontaktai padidina gamintojų žinias apie rinką, nes jie geriau supranta vartotojų pageidavimus, o tai yra nenutrūkstamo grįžtamojo ryšio srauto rezultatas. Kitas abipusės naudos pavyzdys - ūkininkų turgus. Tokio tipo parduotuvėse vartotojai gali vienoje vietoje įsigyti įvairių šviežių, sezoninių ir vietinių maisto produktų. Be to, gamintojai turi galimybę parduoti produkciją tiesiogiai vartotojams, todėl gauna daugiau ekonominės naudos ir yra savarankiškesni nei įprastos tiekimo grandinės.

Švietimo ir informuotumo didinimo praktika

Geroji praktika apima visuomenės švietimą, taip pat bendro informuotumo apie SFSC ir jų unikalią naudą didinimą. Rinkodara apima pastangas didinti SFSC naudojimą ir gali apimti, bet neapsiriboti, prekės ženklo kūrimą ir ženklinimą. Švietimo ir rinkodaros pastangomis siekiama didinti vartotojų informuotumą apie trumpesnių tiekimo grandinių privalumus, taip pat apie tai, kur ir kada galima rasti tokių maisto produktų.

SFSC požiūris į viešuosius pirkimus biuruose, mokyklose ir ligoninėse

Geroji viešųjų pirkimų praktika apima viešojo sektoriaus paramą SFSC. Vietos valdžios institucijos gali skatinti aprūpinimą maistu per SFSC tokioms įstaigoms kaip mokyklos ar ligoninės. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų taisyklėse gali būti aiškiai leidžiama ar net reikalaujama į konkursus įtraukti vietos maisto produktus.

Hipotetiniai gerosios praktikos taikymo kiekvienoje srityje pavyzdžiai

SFSC abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams	Švietimo ir informuotumo didinimo praktika	SFSC požiūris į viešuosius pirkimus biuruose, mokyklose, ligoninėse ir panašiose įstaigose
<p>SFSC siūlo geresnes galimybes įsigyti šviežių, sezoninių ir aukštos kokybės maisto produktų.</p>	<p>organizuoti bendruomenės renginius (pvz., apsilankymus ūkiuose), kad būtų užmegzti ūkininkų ir vartotojų ryšiai ir pagerintas tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas.</p>	<p>Viešųjų pirkimų gairės, skirtos remti maisto tiekimą per SFSC viešosiose organizacijose.</p>
<p>Remti vietos ekonomiką, užtikrinant tiesioginį ir netiesioginį užimtumą, kartu užtikrinant, kad pinigai liktų regione.</p>	<p>bendravimas su vartotojais, siekiant skatinti ir dalytis žiniomis apie produktus, perdirbimą, ūkininkavimo praktiką ir kt.</p>	<p>Maisto produktų gamintojų bendradarbiavimas ir koordinavimas logistikos ir taikomų reglamentų klausimais.</p>
<p>Tiesioginių ūkininkų ir vartotojų kontaktų plėtojimas, dėl kurio padidėja vartotojų pasitikėjimas. Vartotojai vertina didesnę su SFSC susijusių produktų skaidrumą ir atsekamumą.</p>	<p>Švietimo iniciatyvos ir kampanijos, kuriomis siekiama didinti vartotojų suvokimą apie vietinį maistą.</p>	<p>Teisės aktai, kuriuose nurodoma, kad bent tam tikra dalis maisto, skirto maistui viešosiose įstaigose, turi būti gaunama tiesiogiai iš SFSC.</p>

1. AIRFIELD (DUBLINAS, AIRIJA)

Aprašymas

38 hektarų ploto valdoje, kurią sudaro žemės ūkio paskirties žemė, miškai, ūkininkų parduotuvė, ūkininkų turgus, apdovanojimus pelnęs restoranas, sodai, šeimos namai ir susiję pastatai, įsikūrusi pelno nesiekianti organizacija, teikianti įvairias paslaugas ir užsiimanti įvairia veikla, skirta įvairioms tikslinėms grupėms informuoti ir šviesti.

Pagal keturis strateginius polius pagrįstą metodiką vartotojai supranta, kokį poveikį jų pasirenkamas maistas daro jiems patiems, jų šeimoms, visai visuomenei ir galiausiai visai planetai. Šie keturi ramsčiai yra šie:

a) Palaikomasis polius - aerodromas kaip vertingas labdaros finansavimo šaltinis.

b) Jungiamasis polius- maisto duomenų ir technologinių sprendimų naudojimas siekiant paskatinti klientus rinktis maistą, kuris būtų naudingas žmonėms, planetai ir finansams.

c) Įsitraukimo polius - didinti pasiekiamumą ir poveikį per internetinį ir bendruomenės įsitraukimą.

d) Bendradarbiavimo polius - bendradarbiauti su kitomis su maistu susijusiomis labdaros organizacijomis, kad padidėtų jų pasiekiamumas ir poveikis.

Airfield naudoja ūkį kaip pagrindą edukacinei ir pažintinei veiklai, pritaikytai visoms amžiaus grupėms. Tai praktinis, interaktyvus ir malonus mokymosi būdas. Bendradarbiaudama su partneriais, pavyzdžiui, Mokymo taryba, ji padeda kurti programą, didina tėvų ir kitų asmenų, norinčių taikyti tokį metodą, pasitikėjimą, taip pat suteikia informacijos potencialiems galutiniams naudotojams. Ji taip pat naudojasi Jungtinės Karalystės labdaros organizacijos LEAF programa „Farmer's Time“, kad galėtų naudotis skaitmenine platforma, jungiančia mokytojus, vaikus ir ūkininkus. Naudodamiesi šia platforma vaikai gali reguliariai bendrauti su atrinktais ūkininkais tiesiai iš savo klasių. Taip jie gali užduoti klausimus, dalytis žiniomis ir „realiu laiku“ suprasti problemas, su kuriomis kasdien susiduria ūkininkai ir (arba) gamintojai.

Tikslas

SFSC abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams

Sektorius

Mėsa, vaisiai ir daržovės, kepiniai, pieno produktai

IT

a) internetinę skaitmeninę platformą, kuri per [LEAF](#) jungia ūkininkus su moksleiviais, ir b) [Evooco](#) - paieškos įrankį, padedantį vartotojams rinktis tvaresnį maistą.

Subjektai

Mokytojų taryba, LEAF, INDI (Airijos dietologų asociacija)

Privalumai

Metinė narystės programa skatina narius visą gyvenimą kaupti žinias apie maistą sau ir savo šeimoms. Informuotumo didinimo ir švietimo veikla yra kuo praktiškesnė.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

MTU atstovė Jennifer Attard sakė: „*Airfield yra puiki įmonė, nes ne tik siūlo tvarų maistą, bet ir nuolat siekia, kad kuo daugiau žmonių suprastų tvaraus maisto sistemų naudą. Vaikai yra ateitis, todėl patrauklūs, interaktyvūs metodai, skatinantys subalansuotą mąstymą, yra svarbiausi siekiant tvarios ateities.*“

2. BIOALVERDE (SEVILIJA, SPANIJA)

Aprašymas

Integruojanti ne pelno siekianti įmonė, kurią skatina Sevilijos vyskupijos Cáritas organizacija. Siekia įtraukti socialinės atskirties rizikos grupes, didinti sąmoningumą ir sąžiningą bei tvarų vartojimą, be kita ko, naudodamasi 30 hektarų ekologiniu ūkiu. Darbas su kitais ekologiškai ūkininkaujančiais ūkininkais ir produkto platinimas taikant SFSC metodą.

Apie 90 % parduodamų produktų yra užauginti ir (arba) pagaminti regione, 100 % iš jų yra vietinės kilmės ir ekologiškai užauginti. BIOALVERDE siūlo stabilų ir platų produktų asortimentą bei abipusiai naudingą požiūrį, taikant vertybių sistemą, kuri galėtų užtikrinti klientų lojalumą ir ūkininkų pelningumą:

- (a) gaminti ir parduoti produktus,
- (b) pirkti produktus iš kitų ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų,
- (c) bendradarbiauti su kitais vietos platintojais, kad būtų užtikrintas visų produktų pardavimas ir išvengta maisto atliekų.

Tikslas

SFSC abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams

Sektorius

Daržovės

IT

Internetinė parduotuvė: [Inicio | Bioalverde \(mientidad.com\)](http://Inicio | Bioalverde (mientidad.com))

Subjektai

Vietos ūkininkai, labdaros organizacijos, pelno nesiekiančios asociacijos, vartotojai

Privalumai

Šios bendruomenės vartojimo modelis lemia skurdą ir atskirtį. Bioalverde laikosi socialinės ir solidarumo ekonomikos principų, pagal kuriuos svarbiausia - žmonės, aplinka ir tvarumas. Ekonomika gali turėti žmogiškąjį veidą ir BIOALVERDE tai patvirtina: ji keičia vertybes, dėl kurių atsidūrėme dabartinėje situacijoje. Ji skatina pertvarkos iniciatyvą, kuria siekiama, kad svarbiausia būtų žmonės.

Labai svarbu suvokti mūsų pasirinkimų, susijusių su įvairiais vartojamais produktais, transformuojančią galią. Reikalauti, kad būtų gaminami žmogaus teises ir aplinką gerbiančios bei tvarų gyvenimo būdą užtikrinantys produktai, yra būtinas žingsnis siekiant spręsti atskirties problemą ir apsaugoti visus gamtos išteklius.

1) BIOALVERDE, bendradarbiaudama su kiekvienu ūkininku, parengia individualų planą, kad suprastų kiekvieno produkto gamybos grafiką ir sandėliavimo bei

logistikos pajėgumus, reikalingus kuo geresnės būklės produktui paskirstyti.

2) BIOALVERDE sukuria vietinių SFSC iniciatyvų tinklą, kuris galėtų užtikrinti pakankamai didelę paklausą, kad būtų užtikrintas ūkininkų pelningumas. Kartu jie pritaiko gamybos laiką ir apimtį prie galimos paklausos, kad būtų galima nuspręsti, ar verta kurti produktą.

3) BIOALVERDE mano, kad į visą vartotojams skirtą komunikacijos ir informacijos sklaidos veiklą, įskaitant tiesioginius kontaktus, apsilankymus vietoje, maisto ruošimą ir kt., turi būti įtrauktas vietos požiūris. Organizacija naudojami visomis įmanomomis galimybėmis stiprinant ūkininkų ir vartotojų ryšius.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Victoras Corralas iš CTA: „*Didindama žmonių sąmoningumą, BIOALVERDE yra puikus pavyzdys, kaip derinti socialinės ir profesinės integracijos tikslus, siekiant integruoti žmones visose situacijose, įskaitant tuos, kuriems gresia socialinė atskirtis, ir skatinti sąžiningą, tvarų, ekologišką ir atsakingą vartojimą per trumpas maisto tiekimo grandines. Bioalverde propaguoja socialinės ir solidarumo ekonomikos, kurioje svarbiausia - žmonės, aplinka ir tvarumas, principus.*“

3. FRU MOLLERS MOLLERI (DANIJA)

Aprašymas

FRU Møllers Mølleri vartotojams siūlo labai platų produktų ir patirties asortimentą. Ūkyje yra malūnas, parduotuvė, ledainė ir restoranas. Lentynose rasite rankų darbo produktų, pagamintų iš organizacijos žemės ūkio produkcijos ingredientų. Įmonė augina grūdus ir pati juos mala. Lėtai besisukantis akmeninis malūnas užtikrina, kad miltuose būtų daug maistingųjų medžiagų ir jie būtų puikių kepimo savybių. Įmonė gamina ir parduoda šviežiai maltus miltus. Nuo 2007 m. ji kviečia lankytojus į ūkyje veikiančią parduotuvę, kurioje prekiaujama vietiniais produktais ir atrinktomis prekėmis iš kitų šalies regionų. Taip pat galima dalyvauti maisto gamavimo kursuose, kuriuose naudojami sezoniniai vietiniai ingredientai, ir įsigyti produktų iš internetinės parduotuvės. FRU Møllers Mølleri Danijoje pirmą kartą kuriant bendrą gamybos, perdirbimo, žemės ūkio produktų pardavimo ir klientų aptarnavimo koncepciją, kuri gali būti patraukli tiek vietos gyventojams, tiek žmonėms iš tolimesnių vietovių, tiek turistams. FRU Møllers Mølleri tapo populiaria vieta.

Tikslas

SFSC abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams

Sektorius

Mėsa, vaisiai ir daržovės, grūdai, duonos gaminiai

IT

Internetinė parduotuvė:
<https://frumollersmolleri.dk/shop/>

Subjektai

Maisto produktų gamintojai, platintojai, vartotojai.

Privalumai

FRU Møllers Mølleri yra viena pirmųjų Danijos bendrovių, sukūrusių bendrą gamybos, perdirbimo, žemės ūkio produktų pardavimo ir klientų aptarnavimo koncepciją. Iš viso dirba 32 darbuotojai (17 visos darbo dienos ekvivalentų). FRU Møllers Mølleri prisidėjo prie vartotojų susidomėjimo vietiniu maistu. Vartotojai gali įsigyti vietoje pagamintų ir perdirbtų kokybiškų produktų vienoje vietoje ir kartu įgyti patirties. FRU Møllers Mølleri pritraukia tiek vietos gyventojus, tiek žmones iš tolimesnių vietovių, tiek turistus. Įmonė tapo populiaria paskirties vieta.

Bendrovei pavyko sukurti ūkinių parduotuvių ir turistų lankomų vietų derinį. Pirkėjai keliauja į vietą, kurioje pirkdami vietinius produktus gali patirti teigiamų įspūdžių.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Britt Sandvad iš Danijos maisto ir bio klasterio: „*FRU Møllers Mølleri yra tikrai geras pavyzdys iniciatyvos, kurioje vietos produktų pardavimas derinamas su teigiamos patirties suteikimu klientui. Apsilankymas FRU Møllers Mølleri - tai ne tik apsipirkimas, čia patenkinami visi pojūčiai, o apsilankymas - tai patirtis.*“

4. VAIKŲ DARŽELIS "DUZGYNĖLIS" (VILNIUS, LIETUVA)

Aprašymas

„Duzgynėlio“ darželis - pirmasis privatus darželis Vilniuje (Lietuvoje), įkurtas privačiame name su nedideliu uždaru kiemu, esančiame šalia miško, kuriame sukurta jauki, šilta ir sveika gamtos oazė, kurioje gaminamas maistas vaikams. Mažos grupės, kasdien gaminamas šviežias maistas, individualus dėmesys, pamirštų vertybių puoselėjimas ir sveikos gyvensenos ugdymas - tai tik kelios pagrindinės darželio vertybės. Jos SFSC modelis pagrįstas ekologiškų maisto produktų pirkimu iš ūkininkų ir jo pardavimas ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, taip pat ekologiško maisto gamyba ir tiekimas kitoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Darželyje kepama ekologišką duoną pamėgo vietiniai regiono gyventojai, todėl tiek duonos, tiek kepinių galima įsigyti ir išorės klientams.

Tikslas

Abipusė nauda gamintojams ir vartotojams, naudojant SFSC ir švietimo bei informuotumo didinimo veiklą

Sektorius

Visi sektoriai

IT

[Duzgynelis](#) svetainė ir socialinė žiniasklaida

Subjektai

Ūkininkai, vietos vartotojai, vaikų darželis, vaikai

Privalumai

Vartotojai (tėvai), pasiimantys vaikus, gali įsigyti sveikų produktų. Darželis taip pat gamina ir platina savo maistą kitiems darželiams ir išorės klientams.

Vaikų ir tėvų informuotumo apie sveiką ir aplinkai nekenksmingą gyvenimo būdą ugdymas. Naujasis verslo modelis atitinka tvarumo ir gamtos principus. Tiltas tarp ūkininkų ir vartotojų.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Katarzyna Rull Quesada iš Unimos Alliance: *„Duzgynėlis yra puikus pavyzdys, kaip iš mažos, geros idėjos gali išsivystyti kažkas daug didesnio. Pradėjęs nuo šviežio ir sveiko maisto vaikams, vaikų darželis tapo įdomiu trumposios tiekimo grandinės vietos bendruomenei pavyzdžiu.“*

5. MBUN (TURINAS, ITALIJA)

Aprašymas

M** BUN (pjemontiečių kalba tai reiškia „tiesiog geras“) - tai 2009 m. įkurta agro mėsainių parduotuvė, naudojanti trumpąją tiekimo grandinę. Žaliava gaunama iš Rivolyje (Turino provincija) esančio Scaglia ūkio, kuriame nuo 1931 m. auginami Pjemonto veislės galvijai, o 1993 m. atidaryta vietinė parduotuvė. „M** BUN naudoja tik ūkyje užaugintų ir vietiniais kukurūzais, miežiais, kviečiais ir pašarais šeriamų gyvulių mėsą: Pjemonto veislės galvijų (450 galvijų), kiaulių (180 galvijų), viščių (4 000 vnt.) ir triušių (600 vnt.). Mėsos kokybė yra sertifikuota ir patvirtinta, nes ūkis yra Pjemonto veislės apsaugos konsorciumo (Coalvi) narys ir neseniai gavo IGP (*Indicazione Geografica Protetta* - nuoroda, kad maisto produktas yra susijęs su tam tikra geografine vieta) sertifikatą „Vitellone Piemontese della Coscia“. Ūkis yra labai ekologiškas ir investavo į fotovoltinius įrenginius, kad 8 mėnesius per metus būtų nepriklausomas nuo išorinių energijos šaltinių.

Tikslas

Švietimo ir informuotumo didinimo praktika

Sektorius

Mėsa

IT

Interneto svetainė, kurioje galima užsisakyti internetu: [M** BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun.it\)](https://www.agrihamburgeria.com)

Subjektai

Vietiniai tiekėjai

(<https://www.aziendaagricolascaglia.it>)

ir regioninės sertifikavimo įstaigos

(<https://www.coalvi.it>).

Privalumai

Trijose Turine esančiose M**Bun parduotuvėse daugiau kaip 92 % pirkinių (raugintos duonos, nešaldytų bulvių, alaus) perkama be tarpininkų iš Pjemonto tiekėjų, kad būtų užtikrinta produktų kokybė ir šviežumas. Ypatingas dėmesys skiriamas tradicijoms, pavyzdžiui, desertai siūlomi „burni“ (angl. stiklainis), kurį galima perdirbti, ir tvarumas: perkant išsinešimui galima įsigyti vienkartinę pakuočių ir maišelių, pagamintų iš biologiškai skaidžių medžiagų. Yra specialus vaikų meniu, žaidimų aikštelės ir informacinė medžiaga. M** BUN vykdo reklaminę ir socialinę veiklą šioje srityje, dalyvaudama labdaros iniciatyvose ir remdama asociacijas, kurios vykdo labdaros projektus. Radijas M**BUN, taip pat pasiekiamas internetu, populiarina įdomiausias Pjemonto menininkus ir žinomus profesionalus, rengdamas tiesiogines laidas su svečiais ir bendraudamas su klausytojais.

Iniciatyva M** - tai muzikos konkursas, kuriame jau maždaug ketverius metus pasirodo nauji muzikos talentai. Kokybė, tvarumas ir vietiniai produktai - tai privalumai, kurie priartina gamintoją prie vartotojo. Visą informaciją apie produktą vartotojas gali rasti parduotuvėse esančiose lentose, taip pat yra galimybė apsilankyti ūkyje, kad būtų užtikrintas tiesioginis gamintojo ir vartotojo ryšys.

Tai lėto ir greito maisto įmonė, kurioje kokybė yra pagrindinė vertybė, kurią atspindi žmonės, klientai, darbuotojai ir maistas.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Patrizia Borsotto iš CREA: "M**BUN: " *siūlomas lėtas ir greitas maistas yra puikus būdas populiarinti kokybiškus vietos produktus ir priartinti vartotoją prie gamintojo. Be to, priešingai dabartinei greito vartojimo tendencijai, kuri izoliuoja asmenis ir standartizuoja maistą, šiuo kolektyvinio valgymo eksperimentu siekiama užmegzti ryšius ir didinti informuotumą apie tvary vietinę gamybą.*"

6. PAKARPATĖS SKONIŲ KLASTERIS (ŽEŠUVAS, LENKIJA)

Aprašymas

PRO CARPATHIA - Pakarpatės regiono plėtros ir skatinimo asociacija - 2004 m. įkurta verslo paramos organizacija, siekianti atgaivinti vietos bendruomenės ir valdžios institucijas.

Pakarpatės skonių klasteris - tai vietos tradicinių ir ekologiškų regioninių maisto produktų gamintojų asociacija, kuri remiasi dviem kriterijais - kokybe ir tradicijomis. 2013 m. sausio mėn. klasterį įkūrė 21 subjektas. Šiuo metu ji jungia 62 subjektus, kurie vienija regioninių, tradicinių ir ekologiškų produktų gamintojus, restoranus, vynuogynus, konditerijos ir agroturizmo ūkius.

Klasteris taip pat orientuojasi į regioninių, tradicinių ir ekologiškų produktų, gaminamų Pakarpatės vaivadijoje, propagavimą, jų populiarinimą ir bendro kulinarinio paveldo puoselėjimą. Organizacija veikia kaip tarpininkas perkant produktus tiesiogiai iš gamintojų ir maisto perdirbimo įmonių. Pirmoji klasterio

veikla buvo Pakarpatės skonių kulinarinio tako - vienintelio aktyvaus kulinarinio tako Pakarpatėje ir vieno ilgiausių kulinarinių takų Lenkijoje - sukūrimas.

Keliose Pakarpatės skonių kulinarinio maršruto vietose galima rasti specialiai paruoštą ir pažymėtą Pakarpatės skonių lentyną su regioniniais, tradiciniais ir ekologiškais vietos gamintojų maisto produktais. Klasteris taip pat valdo parduotuvę, įsikūrusią regioninės valdžios institucijų biuro būstinėje.

2020 m. pradėjo veikti internetinė parduotuvė, o vėliau - mažmeninė parduotuvė ir sandėlis žemės ūkio prekių biržoje Agrohurt. Ir internetinėje, ir stacionarioje parduotuvėje pasiūlyti šviežių produktų, gaunamų tiesiogiai iš klasterio narių.

Tikslas

Abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams

Sektorius

Visi

Subjektai

Ūkininkai, maisto gamintojai ir perdirbėjai, vietos vartotojai, vietos ir regionų valdžios institucijos

IT

Interneto platforma:

<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Privalumai

Vartotojai gali įsigyti sveikų, tradicinių ir ekologiškų produktų. Produktus ženklina sertifikuota regioninė organizacija. Internetinėje parduotuvėje žmonės gali pirkti iš namų, o tai buvo svarbu dėl Covid-19 sukeltų apribojimų.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Tomasz Bober iš Unimos Alliance: *„Klasterio veikla pritaikyta vartotojų poreikiams. Joje reklamuojami švieži vietiniai produktai, parduodami tiesiogiai ir internetinėje parduotuvėje. Klasteris didina klientų informuotumą ir siūlo jiems patrauklius produktus“.*

7. RECHTSTREEX (ROTTERDAMAS, NYDERLANDAI)

Aprašymas

Rechtstreex teikia internetinę platformą, kurioje vartotojai gali užsisakyti vietinių žemės ūkio ir maisto produktų. Surinkus užsakymus, informuojami vietos gamintojai, o maisto produktai surenkami ir gabenami iš Rechtstreex į paskirstymo centrus. Po to produktai siunčiami į regioninius atsiėmimo punktus, kur vartotojai gali atsiimti savo užsakymus.

Rechtstreex jungia vietos ūkininkus ir gamintojus su žmonėmis, kurie nori maitintis sąmoningiau. Praktiškai tai reiškia sąžiningą kainą visiems, jokio maisto švaistymo ir skaidrumą, iš kur gaunamas maistas. Tai pasakytina apie kilmę, gamybą ir kainos nustatymą. Rechtstreex nori, kad šviežias ir sveikas regiono maistas būtų prieinamas visiems.

Tikslas

Abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams

Sektorius

Visi

IT

Internetinė parduotuvė
<https://www.rechtstreex.nl/>

Subjektai

Interneto svetainių dizaineriai ir (arba) valdytojai, gamintojai, vežėjai, platinimo centrai; vietiniai platintojai ("wijkchafs") ir surinkimo punktai

Privalumai

Internetinė platforma su vietos atsiėmimo punktais leidžia vartotojams lengvai užsisakyti įvairių regioninių maisto produktų ir atsiimti užsakymus netoli savo namų.

Pagrindinė nauda gamintojams yra ta, kad jiems tenka didesnė galutinės pardavimo kainos dalis nei naudojant įprastus kanalus; tai leidžia padidinti pardavimo apimtį ir tiesiogiai pasiekti vartotojus. Vartotojams didžiausią naudą teikia galimybė įsigyti vietoje pagaminto maisto, galimybė Rechtstreex platformoje lengvai rasti informaciją apie maisto produktų kilmę ir gamintoją, taip pat galimybė rinkti įvairius maisto produktus (vaisius ir daržoves, pieno produktus, mėsą ir t. t.) vienoje surinkimo vietoje savo kaimynystėje. Sistema taip pat sumažina maisto atliekų kiekį, nes siuntos ruošiamos pagal vartotojų užsakymus

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Liesbeth Dries iš Wageningeno universiteto sakė: „*Rechtstreex sėkmę galima paaikškinti tuo, kad ši sistema labai priklauso nuo paklausos, o jos privalumai - patogumas (vietos prekių atsiėmimo punktai) ir platus produktų asortimentas (dalyvauja daug įvairių sektorių gamintojų).*“

8. REKO FOOD COLLECTIVE (SUOMIJA)

Aprašymas

REKO mažmeninės prekybos ir platinimo modelis yra vienas garsiausių Suomijoje veikiančių vietos maisto kolektyvų pavyzdžių, siūlantis vartotojams galimybę užsisakyti produktų tiesiai iš gamintojo, nesinaudojant tarpininkų paslaugomis. REKO koncepcija atsirado 2012 m. Suomijoje ir išplito keturiolikoje šalių ir keturiuose skirtinguose žemynuose. Vietiniai REKO kolektyvai veikia per Facebook (FB) kaip uždaros grupės, kuriose susitariama dėl užsakymų ir pristatymo. Kiekvienas gali prisijungti prie FB grupės. Paprastai FB grupėje moderatoriais būna keli vartotojai. Moderatoriai priima norinčius prisijungti vartotojus ir gamintojus. Vartotojas ir gamintojas (pardavėjas) iš anksto susitaria dėl užsakymo FB grupėje, o pristatymo metu vartotojas atsiima užsąkytą produktą ir už jį sumoka. Dažnai daugiau namų ūkių pateikia bendrą maisto produktų užsąkyimą tiesiogiai iš gamintojo. Šioms grupėms vadovauja savanoriai, kuriems nėra mokamas atlyginimas. Apie parduodamas prekes gamintojas informuoja FB grupėje likus maždaug savaitei iki platinimo, nuroydamas

priimtina mokėjimo būdą ir užsakymo pabaigos datą. Informacijoje nurodoma kiekvieno produkto kaina. Pirkėjai, reaguodami į gamintojo pranešimą apie išpardavimą, nustato, kokius gaminius ir kokį jų kiekį nori užsisakyti. Susitarimas yra privalomas abiem šalims. Užsakymai pateikiami skirtingais intervalais ir gali būti atsiimami iš gamintojo arba iš su gamintoju sutartos vietos. Platinant parduodami tik tie produktai, kurie užsakomi uždaroje FB grupėje.

Tikslas

Abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams

Sektorius

Visi

IT

Socialinės žiniasklaidos kanalai

Subjektai

Vietos ūkininkai ir maisto gamintojai, vartotojai

Privalumai

Ūkininkai gali tiesiogiai bendrauti su vartotojais, siūlyti šviežią, kokybišką produkciją ir gauti už ją geresnę kainą. Vartotojai gali lengvai nusipirkti vietinių maisto produktų (įskaitant ekologiškus) ir pirkti juos tiesiogiai iš gamintojų (taip remiami smulkūs vietos ūkio subjektai).

REKO kolektyvai skatina etiško, pageidautina, ekologiško arba be GMO, švaraus vietinio maisto iš smulkiųjų gamintojų paklausą ir gamybą. REKO parduoda tik maisto produktus ir šalutinius produktus. Platinant parduodami tik uždaroje FB grupėje užsakyti produktai. Vartotojas ir gamintojas (pardavėjas) iš anksto

susitaria dėl užsakymo FB grupėje, o pristatymo metu vartotojas atsiima užsakytą produktą ir už jį sumoka.

Tiesioginis kontaktas su vartotojais ir gamintojais platinimo metu didina skaidrumą ir vartotojų pasitikėjimą. FB turi būti aiškiai ir sąžiningai aprašyti turimi produktai. Klientams nereikia reguliariai prenumeruoti. Be to, gamintojui nereikia siūlyti savo produktų kiekviename platinimo etape. Veikla grindžiama savanorišku dalyvavimu. Šis modelis jungia vietos gamintojus ir kuria tinklus.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Kais Vehmas ir Minn Kulju iš VTT: *„REKO Food Collective - tai paprastas būdas tiek gamintojams, tiek vartotojams siūlyti ir pirkti vietinį maistą. Covid-19 pandemija padidino vartotojų susidomėjimą aplinkai nekenksmingais sprendimais ir vietiniais bei nacionaliniais produktais. Vartotojai taip pat vis labiau nori remti vietos maisto gamintojus.“*

9. SVAIGI (LATVIJA)

Aprašymas

Internetinė parduotuvė www.svaigi.lv yra kooperatinė parduotuvė, kurioje produktus siūlo smulkūs ūkininkai ir maisto gamintojai iš visos Latvijos. Be maisto produktų, ji taip pat siūlo ekologiškų valymo priemonių, kosmetikos, pakuočių ir naminių gyvūnėlių produktų. Galima užsisakyti reguliariai pristatomus įvairių sezoninių žemės ūkio produktų krepšelius (pagal prenumeratos modelį). Internetinės parduotuvės turi klientų aptarnavimo kanalus (el. paštas, telefonas, pokalbių programos, socialinė žiniasklaida ir kt.). Santykiai su klientais valdomi nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai kyla rimtų problemų, dėl kurių reikia susitikti akis į akį. Ši idėja plinta, nes skaitmeniniai sprendimai tampa vis populiarešni maisto produktų pardavimo srityje. Nors bendravimas akis į akį yra pardavimo kultūros dalis, tradiciniai ūkininkų turgeliai iš dalies pritaikė ir skaitmeninius sprendimus, kuriais siekiama kovoti su Covid-19 poveikiu.

Tikslas

SFSC abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams

Sektorius

Visi

Subjektai

Ūkininkai ir internetinė parduotuvė. Bendrovė perka tiesiogiai iš ūkininkų ir parduoda klientams

IT

Internetinė platforma ir socialinė žiniasklaida

Privalumai

Jauni specialistai ieško sveiko ir šviežio maisto, bet neturi laiko eiti į tradicinį ūkininkų turgų. Covid-19 pandemijos laikas buvo idealus tokiems pardavimams plėtoti.

Šis modelis atitinka miesto gyventojų poreikius, nes leidžia jiems gauti šviežių produktų neskiriant daug laiko asmeniniam apsilankymui ūkininkų turguje ar parduotuvėje. Be to, krepšelį lengva užpildyti iš turimų produktų asortimento arba pasirinkti iš anksto paruoštą krepšelį, taip dar labiau sutrumpinant laiką. Dėl šiandieninio „laiko trūkumo“ tai geras sprendimas pirkti tuos pačius produktus, kaip ir ūkininkų turguje, tik su papildomu privalumu - galimybe juos gauti visą parą (su ribotu pristatymo laiku).

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Anna Bialik iš UNIMOS aljanso: *„SVAIGI derina tradicijas ir šiuolaikines technologijas. Joje siūlomi smulkiųjų ūkininkų produktai, pagaminti naudojant šiuolaikinius sprendimus. Didėjanti ekologiškų produktų paklausa ir poreikis keisti žmonių pirkimo būdą Covid-19 pandemijos metu - tai iššūkiai, su kuriais Svaigi puikiai susidoroja ir užtikrina dinamišką augimą.“*

10. TELARAKI (SALONIKAI, GRAIKIJA)

Aprašymas

Telaraki.com - tai Salonikuose (Graikija) įsikūrusi nauja pradedančioji įmonė, kuri pagal prenumeratos principą vietiniams pirkėjams parduoda aukštos kokybės šviežius vaisius ir daržoves už prieinamą kainą. Telaraki.com svetainėje klientai gali įsigyti prenumeratos paketus, kad reguliariai užsisakytų vaisių ir daržovių už nustatytą kainą ir gautų juos medinėse dėžutėse. Taip pat galimi vienkartiniai užsakymai. Klientai gali pasirinkti nuo 4 iki 12 produktų iš vaisių ir daržovių katalogo bei įvairių sezoninių produktų, o algoritmas apskaičiuoja prenumeruojamą kiekį. Užsakymo intervalą galima keisti kas savaitę. Prenumeruoti galima individualius, poros ir šeimos paketus.

Didžiąją dalį vaisių ir daržovių tiekia vietos didmenininkai; jie tikrinami rankiniu būdu, kad būtų užtikrinta aukščiausia produktų kokybė - skonis ir išvaizda. Siekiant užtikrinti, kad klientams pristatomi produktai būtų kuo šviežesni, svetainėje priimami savaitiniai užsakymai, o pristatymai atliekami darbo dienomis. Dėl to sandėliavimo poreikis yra nedidelis, o maisto atliekos minimalios. Be to, pakuotė gaminama iš popieriaus arba medienos, kad būtų išvengta aplinkos būklės blogėjimo dėl plastiko naudojimo.

Sektorius

Vaisiai, daržovės, vaistažolės

Tikslas

SFSC abipusė nauda pagrindiniams gamintojams ir vartotojams

IT

Pradėti veiklą daugiausia padeda interneto svetainė, nes užsakymai, bendravimas ir pardavimas daugiausia vykdomi per internetinę parduotuvę. Svetainėje yra pažangių funkcijų, ypač susijusių su klientams siūlomais prenumeratos paketais; algoritmas apskaičiuoja produktų kiekius ir užtikrina, kad klientas rinktųsi pagal prenumeratos paketo biudžetą

Subjektai

Didmenininkai; Gamintojai; Vartotojai; Interneto svetainių savininkai

Privalumai

Naujoji įmonė siekia patenkinti užimtų žmonių, kurie neturi laiko dažnai lankytis maisto prekių parduotuvėje, ir tų, kuriems reikia kontroliuoti maistui išleidžiamą biudžetą, poreikius. Be to, dauguma vartotojų nežino, kaip patiems išsirinkti kokybišką maistą, todėl jiems naudinga ilgametė telaraki.com savininkų patirtis dirbant su vaisiais ir daržovėmis.

Prenumeratos paketus perkantys klientai gali rinktis šviežius sezoninius vaisius ir daržoves pagal jų kokybę, skonį ir galiojimo laiką, taip pat patogiai ir be vargo juos pristatyti į namus. Klientai gali naudotis fiksuotomis vienetu kainomis visiems pristatomiems produktams.

Prenumerata grindžiamas pardavimo modelis gali suteikti platintojams galimybę efektyviai planuoti produkcijos pristatymą klientams, neinvestuojant į brangią konservavimo ir sandėliavimo įrangą, nes jie pasiekia daugiau klientų.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Telaraki vartotojams siūlo prenumerata grindžiamą pardavimą ir fiksuotas kokybiškų produktų kainas. Svetainėje įdiegtos išmaniosios funkcijos ir ji yra patogi naudoti. Telaraki užtikrina minimalų poveikį aplinkai ir mažesnį maisto atliekų kiekį.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Q-PLAN atstovai George'as Malliopoulosas ir Eirini Efthymiadou sakė: *„Internetinės parduotuvės, siūlančios vietoje pagamintus šviežius produktus, suteikia puikią galimybę Graikijos pirkėjams užmegzti ryšį su vietos gamintojais, o taip pat lengvai ir patogiai apsipirkti, o tai labai svarbu šiuolaikinio vartotojo poreikiams patenkinti.“*

11. LE CLOS FRÉMUR (PRANCŪZIJA)

Aprašymas

Clos Frémur ūkyje yra 4 ha sodų, kurių derlingos, purios ir drėgnos dirvos yra Luaros ir Maino upių santakoje. Le Clos Frémur siūlo produktų krepšelius. Galite užsisakyti internetu tos savaitės sezoninių vietinių produktų arba, jei pageidaujate, galite užsisakyti nuolatinius užsakymus. Taip pat galima dalį patalpų išnuomoti vartotojams. Trumpai tariant, pagal šį verslo modelį siūloma sukurti asociacijos nariams ir prenumeratoriams skirtą susitikimų erdvę, taip skatinant 500 m² plotą, skirtą švietimui ir bendravimui.

Tikslas

Švietimo ir informuotumo didinimo praktika

Sektorius

Visi

Subjektai

Vartotojai, gamintojai

IT

Interneto svetainė

Privalumai

Asociacijos „La Cueillette du Clos Frémur“ tikslai:

- suburti informuotus vartotojus, norinčius užsiimti ūkininkavimu mieste.
- Individualiai, be tarpininkų, už sąžiningą kainą ir be derliaus nuėmimo išlaidų vietos gyventojams siūlyti individualiai surinktus sezoninius vaisius ir daržoves.
- Skatinti tvarų, socialiai teisingą ir ekologiškai pagrįstą žemės ūkį.
- Socialinių, kartų ir kultūrų ryšių stiprinimas.

Asociacijos nariams ir prenumeratoriams skirta 500 m² ploto erdvė, skirta susitikimams ir mokymams.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Pauline Bodin iš VEGEPOLYS VALLEY: „*La Cueillette du Clos Frémur*“ yra *paprasčiausias būdas įgyvendinti SFSC, nes ji įsikūrusi soduose ir užtikrina tiesioginį ryšį su produktu ir gamintojais. Manau, kad nėra geresnio būdo suprasti maisto vertę nei tada, kai pats jį užsiaugini. Tai vieta, kuri už nedidelę kainą padeda žmonėms suprasti, ką jie valgo.*“

12. WOMEN'S COOPERATIVES (TURKIJA)

Aprašymas

Moterų kooperatyvai siūlo bendrų vietos ir nacionaliniu lygmeniu egzistuojančių problemų, kurias reikia spręsti, sprendimus, ypač Covid-19 pandemijos laikotarpiu, ir atlieka svarbų vaidmenį kuriant socialinę ir ekonominę vertę SFSC

IT

Ryšių su visuomene veikla bus pradėta vykdyti nuo 2022 m. balandžio mėn.

Sektorius

Privatus sektorius (vaisiai ir daržovės), vyriausybė ir NVO (kooperatyvai)

Privalumai

Tai viena iš pagrindinių priemonių, skatinančių SFSC Turkijoje, ypač moterims, kurios šiame procese atlieka aktyvų ir vadovaujantį vaidmenį. Pagrindinis tikslas - skatinti moterų verslumą žemės ūkio sektoriuje ir remti ūkininkų plėtrą.

Tikslas

- A. abipusė nauda SFSC gamintojams ir vartotojams;
- B. švietėjiškas informuotumas; arba
- C. SFSC viešieji pirkimai

Subjektai

Kereviša veikla gali būti laikoma gerosios praktikos pavyzdžiu Turkijoje. Kereviša A.S. buvo įkurta 1970 m. Bursoje ir yra šaldytų maisto produktų gamybos pradininkė bei pirmoji Turkijos bendrovė šios rūšies maisto produktų mažmeninės prekybos sektoriuje. 2021 m. bendrovė pradėjo bendradarbiauti su Turkijos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės ministerija, siekdama suteikti ūkininkams moterims galimybes dalyvauti tiekimo grandinėje. Prioritetas - pristatyti žemės ūkio žaliavas į gamyklą trumpiausiu tiekimo grandinės tinklu. Eskišeiro provincija buvo pasirinkta

kaip bandomoji provincija, kurioje daugiausia bus dirbama su moterų žemės ūkio kooperatyvais. Pradėta sudarinėti sutartis dėl žemės ūkio kultūrų ir žaliavų pirkimo iš kooperatyvuose dirbančių ūkininkų. Sukurtas darbo modelis, pagal kurį ūkininkams teikiama konsultacinė parama visuose proceso etapuose - nuo sėjos iki derliaus nuėmimo. Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su viešuoju sektoriumi, NVO ir privačiomis įmonėmis.

Pastebėjimai iš agroBRIDGES pusės

Sabri Ulker Vakfi atstovė Begum Mutus sakė: *„Šis modelis pagrįstas garantuoto pirkimo principu ir vis labiau paplitęs Turkijoje. Parama ekonominei gamybai nuo sėjos iki derliaus nuėmimo paskatins moteris tapti verslininkėmis, o žemės ūkio specialistų parama per visą gamybos procesą sudarys sąlygas geros žemės ūkio praktikos sklaidai visoje šalyje. Tai, kad bandomieji regionai atrinkti pagal trumpiausios tiekimo grandinės principą, prisidės prie aplinkosaugos ir ekonomikos plėtros. Šio tyrimo gerosios praktikos žinomumo didinimas turės teigiamą poveikį ir įkvėps kitus kooperatyvus ir bendroves laikytis panašios praktikos šiame sektoriuje.“*

APIBENDRINIMAS

Remiantis dvylika baltojoje knygoje pateiktų sėkmės pavyzdžių, galima rasti daug būdų, kaip sukurti tvarius verslo modelius, pagrįstus trumposiomis tiekimo grandinėmis. Kai kurie iš jų - prekyba internetu, skaitmeninės žiniasklaidos naudojimas, greito maisto, pagaminto iš vietinių produktų, siūlymas arba kulinarinio turizmo plėtojimas. Tai tik keli pavyzdžiai, kaip jūs, kaip ūkininkas ir prekės ženklo savininkas, galite užmegzti ryšį su vartotojais, kad pristatytumėte aukštos kokybės produktus ir užtikrintumėte ilgalaikį verslo tvarumą. Interaktyvų katalogą su daugiau gerosios patirties pavyzdžių ir sėkmės istorijų galima rasti AgroBRIGES interneto svetainėje ([spustelėkite čia](#)).

Įkvepiantys sėkmės atvejai yra viena iš geriausių bendradarbiavimo iniciatyvų, padedančių parodyti daugybę galimybių, kaip ūkininkai ir gamintojai gali tiesiogiai teikti informaciją bendruomenei. Jie gali būti naudojami kuriant panašią praktiką, atsižvelgiant į kiekvieno regiono ypatumus.

Tikimės, kad šios sėkmės istorijos jus įkvėpė, o jei svarstote, ar jums gali pavykti, mes tikrai tikime, kad „TAIP, GALITE!“

agr.
BRIDGES